

Серия: ФИЗИКА

Хмельник С.И.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Реабилитация модели атома Резерфорда

Аннотация

Показано что в планетарной модели атома Резерфорда существуют устойчивые по высоте - стационарные орбиты электрона, обоснована причина устойчивости и дискретность стационарных орбит.

Пишут [1], что «Планетарная модель атома Резерфорда соответствует современным представлениям о строении атома с уточнениями ... Недостатком планетарной модели была невозможность объяснения его устойчивости атомов. Так как электроны движутся ..., то они по законам классической электродинамики должны излучать электромагнитные волны, теряя при этом на излучение кинетическую энергию орбитального движения и в результате «упасть» на ядро. Расчёты, выполненные с помощью методов классической электродинамики показывают, что электроны должны «упасть» на ядро за время порядка 10^{-11} с.»

Эти уточнения, как известно, привели к созданию квантовой механики. Однако рассмотрим, насколько разрушительны процессы излучения для сохранения кинетической энергии электрона.

Рассмотрим электрон с массой m , который вращается вокруг собственной оси с угловой скоростью ω_1 и движется по некоторой траектории вокруг ядра с линейной скоростью v – см. рис. 1. На электрон действуют сила тяжести

$$F_1 = mg, \quad (1)$$

где g - это ускорение свободного падения электрона на ядро; сила Кориолиса

$$F_2 = -2m\omega_1 \times v \quad (2)$$

и центробежная сила

$$F_3 = m\omega_2^2 R, \quad (3)$$

где R , ω_2 - мгновенные радиус и угловая скорость вращения в данной точке указанной траектории.

Рис. 1.

Электрон из-за излучения теряет свою кинетическую энергию. Теряемая электроном мощность P_4 может быть определена как мощность некоторой силы F_4 сопротивления движению электрона, т.е.

$$P_4 = F_4 v. \tag{4}$$

Пусть вектор ω_1 имеет три проекции – проекцию ω_{1R} на радиус, проекцию ω_{1O} на касательную к окружности и проекцию ω_{1Z} на вертикаль. Рассмотрим еще проекцию ω_{1RO} на плоскость окружности, проекцию ω_{1ZO} на вертикальную плоскость, касательную к окружности, и проекцию ω_{1ZR} на вертикальную плоскость, проходящую через радиус.

Движение тела будет устойчивым при выполнении трех условий:

$$F_1 = -2m\omega_{1RO}v \tag{5}$$

$$F_3 = -2m\omega_{1ZO}v \tag{6}$$

$$F_4 = -2m\omega_{1ZO}v, \tag{7}$$

где справа указаны проекции силы Кориолиса.

Из (4) с учетом (7) находим:

$$P_4 = -2m\omega_{1ZO}v^2. \tag{8}$$

Формулы (1, 5) могут быть объединены. Тогда получим:

$$g = -2\omega_{1RO}v \tag{9}$$

Формулы (3, 6) могут быть объединены. Тогда получим:

$$\omega_2^2 R = -2\omega_{1ZO} v \quad (10)$$

Из (8, 9, 10) находим:

$$\omega_{1ZO} = -\frac{P_4}{2m\omega_2^2 R^2}, \quad (11)$$

$$\omega_{1RO} = -\frac{g}{2R\omega_2}, \quad (12)$$

$$\omega_{1ZO} = -\frac{\omega_2}{2}. \quad (13)$$

В этих формулах неочевидной является формула (7). В ней указана сила сопротивления движению электрона, действующая вдоль скорости v , и проекция силы Кориолиса на эту же скорость. Такая проекция по определению (2) равна нулю. Объяснение приведено в приложении и основано на том, что реальная траектория электрона является спиральной линией. Там показано, что на некоторой «высоте» над ядром может существовать орбита электрона, сохраняющая свою высоту, обоснована устойчивость и дискретность таких стационарных орбит

Таким образом, если для электрона известны m , g , ω_2, R , то по (11, 12, 13) могут быть найдены проекции и сам вектор скорости ω_1 . И наоборот, если известен вектор ω_1 , то по (11, 12, 13) могут быть найдены скорость ω_2 , радиус орбиты R и ускорение g . Последняя величина для определенного ядра определяет «высоту» орбиты. Следовательно,

электрон с определенной скоростью ω_1 имеет однозначно определенную орбиту.

Энергия вращения электрона вокруг собственной оси со скоростью ω_1 его момент импульса не изменяются. Энергия вращения электрона по окружности

$$W = 0.5mv^2 = 0.5m\omega_2^2 R^2 \quad (14)$$

не изменяется, поскольку не изменяется скорость ω_2 и радиус R орбиты. Сохранение этих величин происходит несмотря на то, что электрон постоянно теряет свою энергию, т.к. энергия электрона постоянно восстанавливается силой Кориолиса.

Такое действие силы Кориолиса возможно только в том случае, если она может совершать работу, т.е. эта сила является реальной силой. Математическое доказательство реальности этой силы дано в

[2, раздел 3]. Там показано, что сила Кориолиса может быть обоснована как следствие уравнений Максвелла, а источником энергии для этой силы является электрическое ядро.

Оппонент может сказать, что энергия ядра не бесконечна и, в конце концов, она будет растрчена на генерацию сил Кориолиса для всех электронов. Я с ним соглашусь - соглашусь с тем, что эти растраты вносят свой вклад в ядерный распад. Но это не повод для отказа от планетарной модели.

Модель атома Резерфорда должна быть возвращена в физику.

Приложение

В [3] показано, что электрон в вакууме движется по спиральной траектории, что является решением системы уравнений Максвелла [2]. В цилиндрических координатах r, φ, z функции тока имеют вид:

$$J_r = qv_r \cos(\alpha\varphi + \chi z), \quad (1)$$

$$J_\varphi = qv_\varphi \sin(\alpha\varphi + \chi z), \quad (2)$$

$$J_z = qv_z \sin(\alpha\varphi + \chi z), \quad (3)$$

где q - заряд электрона, α, χ - некоторые константы, v_r, v_φ, v_z - константы - скорости движения электрона по координатам. При этом $r = \text{const}$. На рис. 2 показаны три винтовые линии, описываемые функциями (10, 11) тока с проекциями J_φ и J_z . На рис. 1 для примера показаны: толстая линия при $\alpha = 2, \chi = 0.8$, средняя линия при $\alpha = 0.5, \chi = 2$ и тонкая линия при $\alpha = 2, \chi = 1.6$.

Рис. 2

Далее мы будем рассматривать функции по координатным скоростям

$$V_r = \frac{J_r}{q} = v_r \cos(p), \quad (4)$$

в параметрической форме с параметром

$$p = \alpha\varphi + \chi z. \quad (5)$$

Таким образом, электрон движется со скоростью

$$\bar{V} = [V_r, V_\varphi, V_z], \quad (6)$$

причем

$$V_r = v_r \cos(p), \quad (7)$$

$$V_\varphi = v_\varphi \sin(p), \quad (8)$$

$$V_z = v_z \sin(p). \quad (9)$$

Перейдем к декартовым координатам и далее будем рассматривать вектор

$$\bar{V} = [V_x, V_y, V_z], \quad (10)$$

где

$$V_x = V_r \cos(\varphi) - V_\varphi \sin(\varphi), \quad (11)$$

$$V_y = V_r \sin(\varphi) + V_\varphi \cos(\varphi). \quad (12)$$

или, с учетом (8, 9),

$$V_x = v_r \cos(p) \cos(\varphi) - v_\varphi \sin(p) \sin(\varphi), \quad (13)$$

$$V_y = v_r \cos(p) \sin(\varphi) + v_\varphi \sin(p) \cos(\varphi). \quad (14)$$

Важно для дальнейшего отметить, что функции (13, 14) являются периодическими функциями от координаты z, что следует из (5).

Если электрон вращается вокруг собственной оси с угловой скоростью $\bar{\omega}$, то на него действует сила Кориолиса

$$\bar{F}_c = -2m\bar{\omega} \times \bar{V}, \quad (15)$$

где m - масса электрона. При этом

$$\bar{F}_c = [F_x, F_y, F_z], \quad (16)$$

$$\bar{\omega} = [\omega_x, \omega_y, \omega_z]. \quad (17)$$

Из (10-12) найдем:

$$\bar{F}_c = \begin{bmatrix} F_x = \omega_y V_z - \omega_z V_y \\ F_y = \omega_z V_x - \omega_x V_z \\ F_z = \omega_x V_y - \omega_y V_x \end{bmatrix}. \quad (18)$$

Видно, что сила Кориолиса имеет проекцию F_z на ось z , т.е. на траекторию движения электрона. Сила F_z определяется через функции (13, 14) и поэтому является периодической.

Предположим, что электрон вращается вокруг ядра и обозначим длину траектории электрона на одном замкнутом витке как L . Рассмотрим среднее значение силы F_z на длине L и обозначим его как F_{zmid} . В силу периодичности силы F_z величина F_{zmid} может принимать различные по знаку значения.

Вместе с этой силой на электрон действует сила F_4 сопротивления движению электрона, которая пропорциональна длине L . Рассмотрим суммарную силу, действующую на электрон вдоль траектории:

$$F_{trek} = F_{zmid} - F_4 L. \quad (19)$$

При этом

1. если $F_{trek} = 0$, то длина траектории не меняется.
2. если $F_{trek} > 0$, то электрон ускоряется, постепенно удаляется и его траектория удлиняется,
3. если $F_{trek} < 0$, то электрон замедляется, постепенно падает на ядро и его траектория укорачивается.

Можно рассмотреть еще производную $\frac{dF_{trek}}{dL}$ в точке с таким значением L , где $F_{trek} = 0$. При $\frac{dF_{trek}}{dL} < 0$ траектория является устойчивой. Действительно, при уменьшении высоты длина L уменьшается, но при этом увеличивается F_{trek} и электрон ускоряется, а при этом он поднимается.

Таким образом, существуют устойчивые по высоте траектории – стационарные орбиты. Эти орбиты расположены по высоте дискретно. Устойчивость стационарных обеспечивается силой Кориолиса, действующей на излучающий электрон.

Литература

1. Планетарная модель атома, [https://ru.wikipedia.org/wiki/Планетарная модель атома](https://ru.wikipedia.org/wiki/Планетарная_модель_атома).
2. Хмельник С.И. Сила Кориолиса и центробежная сила в электродинамике и механике. Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, № 48, 2020, <https://zenodo.org/record/3900260>.
3. Хмельник С.И. Уравнения движения одиночного заряда в вакууме, данный выпуск журнала.